

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Sultonaliyeva Zulayxo Shirzod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada elektron tijoratning o'рни va uning ahamiyati va shu bilan birga elektron tijoratni rivojlantirish bosqichlarini tahlili berilgan. Internet va axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib ketayotgan bu dunyoda jamiyatning barcha ijtimoiy va iqtisodiy bo'g'inlari virtual olamga ko'chib boshlagan. Shular qatorida tijorat ham elektron shaklga o'tishi bu tabiiy hol hisoblanadi. Insonlar uchun hech qanday to'siqlarsiz bir vaqtning o'zida bir necha bozor narxlarini solishtirish hamda eng maqbullarini tanlash qulay bo'lganligi sabab elektron tijoratda keskin talab oshmoqda, bu tijoratchilar uchun ham qulay bo'lganligi sabab taklif ham mos ravishda o'sib bormoqda.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, 3D mahsulotlari, innovatsion iqtisodiyot, integratsiya, axborot texnologiya, raqamli texnologiyalar.

So'nggi o'n yillikda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, elektron tijorat (e-tijorat) global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Bu soha nafaqat iste'molchilar va tadbirkorlar o'rtasidagi savdo jarayonlarini soddalashtirdi, balki iqtisodiy o'sishning yangi yo'nalishlarini ham ochdi. Ushbu maqolada elektron tijoratning rivojlanish bosqichlari bosqichma-bosqich tahlil qilinadi. Elektron tijorat ko'pgina qulayliklarga ega bo'lsada, biroq zamonaviy texnologiyalar asrida bir qator rivojlanishlarni amalga oshirishni talab qiladi. Elektron tijoratning rivojlanishi bevosita internet tarmoqlarining kengaytirilishi hamda foydalanuvchilar uchun tez va sifatli, shu bilan bir qatorda hamyonbop bo'lishi bilan bog'liq. Ko'pgina Yevropa davlatlarida internet tezligi anchayin samarali ishlasada, Sharq hamda Afrika davlatlarining ayrim hududlarida to'laqonli bunday deb bo'lmaydi. Buning uchun aloqa-telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish, chekkaroq hududlarga ham sifatli aloqa tizimlari, antennalarini o'rnatish, yangi internet tarmoqlarini yaratish va ommaga taqdim etish (bugungi kunda eng yangi versiyasi 5G bo'lib, lekin bu yer yuzi bo'yicha hali keng tarqalmagan, aksariyat aholi 4G, hattoki 3G va H+ dan foydalanib kelmoqda), shu bilan bir qatorda ushbu tarmoqlarni qo'llab-quvvatlaydigan aloqa vositalari-telefon, planshet kabi gadjetlarning zamonaviy rusumlarini yaratish zarur. Hozirgi kunda iqtisodda, ayniqsa tadbirkorlik sohasida erishilayotgan yutuqlar negizida aynan axborot texnologiyalari turli segmentlarining yuqori darajada rivojlanganligi va samarali qo'llanishi yotadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda reklamani ham zamonaviy texnologiyalashtirish zarurligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mahsulotning 3D ko'rinishini taqdim etish qobiliyatiga ega android qurilmalarini yaratish elektron tijoratning istiqbollarini ta'minlaydi. To'g'ri, anchayin mehnat, vaqt va pul talab qiladigan usul bo'lsada, biroq bu bir martalik, xaridorlarning talab va istaklari esa cheksiz. Tizim yo'lga qo'yilgunga qadar bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin, ammo bu amalda tatbiq etilib,

natijada xaridorlar qo'lida mahsulotlarning "maketi" bo'lsa, xaridor o'zi istagan buyumni xuddi aslini ko'rib turgandek tanlab olishi, o'ziga hamda mahsulotni tavsiya qilayotgan tijoratchiga yuksak ishonch bildirishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Demak, mamlakatimizda barcha sohalarda raqamli transformatsiyalashuv jarayonlarini jadal amalga oshirish va bu orqali mamlakat iqtisodiy qudratini mustahkamlash, jahon hamjamiyatida o'z o'rnini munosib turish vazifalari ham belgilangan. Shu yo'sinda elektron tijorat tushunchasiga oydinlik kiritib olamiz

Tahlil va natijalar

Elektron tijorat rivojlanishi quyidagi asosiy bosqichlarga bo'linadi:

1. Boshlang'ich bosqich (1990–2000): Internetning keng ommalashuvi va birinchi onlayn do'konlarning paydo bo'lishi. Amazon va eBay kabi kompaniyalar aynan shu davrda tashkil topdi.

2. Rivojlanish bosqichi (2001–2010): Elektron to'lov tizimlari (PayPal, WebMoney) va xavfsizlik texnologiyalarining takomillashuvi bilan e-tijoratga ishonch ortdi. Mobil qurilmalar orqali xarid qilish imkoniyati paydo bo'ldi.

3. Integratsiya bosqichi (2011–2020): Ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt e-tijoratga faol integratsiya qilindi. Elektron marketing, mijozlarni tahlil qilish vositalari keng qo'llanila boshlandi.

4. Innovatsion bosqich (2021–hozirgi davr): Blokcheyn texnologiyasi, metavers, AR/VR, va generativ sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalar elektron tijoratda foydalanilmoqda. Bu esa mijozlar tajribasini tubdan o'zgartirmoqda.

Elektron tijoratning rivojlanishi nafaqat texnologiyalar bilan bog'liq, balki iqtisodiy siyosat, qonunchilik, internet infratuzilmasi va iste'molchilarning raqamli savodxonligi bilan ham chambarchas bog'liq. Kelgusida elektron tijoratda foydalanuvchi shaxsiylashtirilgan xizmatlar, avtomatlashtirilgan logistika va ekologik barqarorlikka asoslangan yechimlar ustuvor bo'lishi kutilmoqda

Jahon hamjamiyatining ko'zlangan rivojlanish va farovonlikka erishish uchun, axborot texnologiyalariga (AT) bo'lgan ehtiyoji katta sur'atlar bilan oshib bormoqda. Iqtisodiy o'sishning faollashuvi, dunyo aholisi yashash darajasining yaxshilanish axborot texnologiyalarining kundalik hayotimizga singib ketgani natijasi ham hisoblanadi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, erkin axborot oqimining ta'minlanishi bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtiradi va sotsial farovonlikni oshirishga zamin yaratadi. Axborot texnologiyalarining tezlik bilan rivojlanishi iqtisodiyotda ham o'z aksini topmasdan qolmaydi. Hozirgi kunda iqtisodiyotda, ayniqsa zamonaviy marketing sohasida erishilayotgan yutuqlar negizida aynan axborot texnologiyalari turli segmentlarining yuqori darajada rivojlanganligi va samarali qo'llanishi yotadi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham bundan mustasno emas albatta. Yaqqol misol sifatida axborot texnologiyalarining bir qator segmentlari masalan, ma'lumotlar yetkazish tarmoqlari, axborot internet-resurslari va ular orasidagi elektron hujjat almashuv, internet marketing tizimlari, biznes va tijoratning barqaror rivojlanayotganini keltirish mumkin. O'zbekiston iqtisodiyotining ham bosqichma-bosqich rivojlanishi oqibatida biznes faoliyatini yuritishning yangi prinsiplari, ayniqsa, elektron tijoratning ahamiyati juda

oshdi. Bugungi kunga kelib, har bir internet foydalanuvchisi elektron tijorat soʻzining maʼnosini tushunishga harakat qilib koʻrgan. Elektron tijorat kundan - kunga tovar va xizmatlar assortimentini oshira boshlagan sari alohida shaxslarni, korxonalarni, sohalarni, davlat muassasalarini va nihoyat davlatlarni bir hamjamiyatga birlashtirib, hamkorlarning oʻzaro taʼsiri axborot va telekommunikatsion texnologiyalar yordamida samarali va toʻsiqlarsiz kelishuvlarga erishishiga imkon berdi. Elektron tijorat oʻz - oʻzidan mahsulot sotish va xizmat koʻrsatish va yetkazib berish shartnomalarini tuzishda ikkita: moddiy va nomoddiy oqimlar, oqim xizmati bilan bogʻliq: Nomoddiy oqimlar nomoddiy tovarlar (dasturiy taʼminot, bino loyihalari toʻgʻridan - toʻgʻri tarmoqli uzatish, moddiy xizmatlar (transport chiptalari, mehmonxonalarda xonalar va h.z. buyurtmasi)ning toʻgʻridan - toʻgʻri tarmoqli bajarilishi, hamkorlar (mijozlar, buyurtmachilar, yetkazib beruvchilar, banklar) bilan moliyaviy tarmoqli hisobotlar, moddiy xizmatlarni etkazib berishni axborot va telekommunikatsion qoʻllab - quvvatlash natijasida yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijorat bugungi raqamli iqtisodiyotning eng muhim yoʻnalishlaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Uning rivojlanish bosqichlari insoniyatning texnologik taraqqiyotiga, iqtisodiy ehtiyojlariga va jamiyatning raqamli madaniyatiga bevosita bogʻliqdir. Har bir bosqich – bu yangi imkoniyatlar, innovatsiyalar va muammolar bilan toʻla davr boʻlib, ular elektron savdo maydonini kengaytirishga xizmat qildi. Hozirgi kunda e-tijorat nafaqat mahsulot va xizmatlarni onlayn sotish vositasi, balki global iqtisodiy integratsiyaning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Shunday qilib, Oʻzbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari yildan yilga oʻsib borayotganligini alohida taʼkidlab oʻtish lozim. Uning rivojlanishi milliy ishlab chiqaruvchilarimizga yangi bozorlar ochish, yangi mijozlar topish imkoniyatlarini yaratadi. Elektron tijoratni rivojlantirish boʻyicha tanlangan va amaldagi yoʻldan toʻgʻri borish, kelajakda Oʻzbekiston iqtisodiyotini jahon bozorining yetakchi vakillaridan biriga aylantiradi. Oʻzbekistonda elektron tijorat boʻyicha mavjud muammolarni hal qilishning toʻgʻri yoʻli tanlanganligi xalq farovonligida, jamiyatimizning taraqqiy topishida, iqtisodiy rivojlanishimizda oʻz aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Shodmonov Sh.Sh., Gʻafurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). - T., “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2010. - 756 b
2. Oʻlmasov Ahmadjon. Iqtisodiy bilim asoslari: (Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik) -T.:Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.-144 b
3. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T.
4. Soatov N.M., Nabiyev X., Ayubjonov A.H. STATISTIKA kitobi
5. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI, INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96-98.

6. Xudoyarov R., Nizametdinov A. JAHON IQTISODIYOTINING GLOBALlashuvida KICHIK VA O'RTA BIZNES // Central Asian Journal of Education and Innovation. 2023. -T. 2.-Ni. 6 2-qism.-C. 188-193.
7. ELEKTRON TIJORAT RIVOJLANISHINING YO'NALISHLARI VA MUAMMOLARI maqolasi Saida Safibullayevna Beknazarova Mustofoyeva Malika G'ayratjon qizi